

Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und
Bibliothekare

Nominalkatalogisierung in österreichischen Bibliotheken 2016

Ergebnisse der Umfrage der VÖB-Kommission für
Nominalkatalogisierung

Abstract: Diese Publikation fasst die Ergebnisse einer im 4. Quartal 2016 unter österreichischen FormalerschließerInnen an öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken zur Lage des Arbeitsbereichs durchgeführten Umfrage zusammen.

DOI: [10.5281/zenodo.571457](https://doi.org/10.5281/zenodo.571457)

Hauptautor: Bernhard Schubert (Universität Wien)

Anregungen: Hans-Joachim Alscher (Niederösterreichische Landesbibliothek), Christian Beiler (Universität Wien), Yukiko Sakabe (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Melitta Schwarzmann (Vorarlberger Landesbibliothek)

Kontakt:

Bernhard Schubert
Universität Wien
Bibliotheks- und Archivwesen
Schenkenstraße 8-10
1010 Wien

eMail: bernhard.schubert@univie.ac.at

Website: <http://www.univie.ac.at/voeb/kommissionen/nominalkatalogisierung/>

Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung.....	4
2. Statistischer Teil	5
2.1. Allgemeine Fragen	6
2.2. Fragen für Verbundteilnehmer	8
2.3. Fragen für Nichtverbundteilnehmer	10
3. Textteil	14
3.1. Probleme	15
3.2. Kommissionsaufgaben	17
3.3. Mögliche Angebote der Kommission	23
3.4. Kommunikationsmittel	26
4. Fazit.....	27
5. Anhang	29
5.1. Fragebogen	30
5.2. Umfrageergebnisse	36
5.3. Weiterführende Links und Unterlagen	37

1. Einleitung

Um einen Überblick über die Themen, Fragestellungen und Problembereiche zu bekommen, die derzeit im Arbeitsbereich Formalerschließung für die praktische Arbeit maßgeblich sind, hat die VÖB-Kommission für Nominalkatalogisierung im 4. Quartal 2016 eine Online-Umfrage durchgeführt, die hierzu Aufschluss geben soll. Die Umfrage wurde über die Mailinglisten VÖB, Bibmail sowie Biblio-Forum versendet, um möglichst viele im Feld tätige KollegInnen zu erreichen.

Da sich momentan sowohl im Bereich der in Verwendung befindlichen Regelwerke als auch der integrierten Bibliothekssysteme große Umwälzungen vollziehen, die auch in den nächsten Jahren noch nicht abgeschlossen sein werden, erhofften wir uns davon maßgebliche Impulse für die Kommissionsarbeit. Besonders wichtig war für uns hierbei nicht zuletzt die Partizipation von denjenigen Einrichtungen, die nicht Teil des Österreichischen Bibliothekenverbundes sind, von der Kommission aber ebenso vertreten werden.

Die Umfrage wurde unter Verwendung des OpenSource-Umfragetools LimeSurvey durchgeführt und im Anschluss in Microsoft Excel ausgewertet. Insgesamt gingen 100 vollständige Fragebögen ein, wobei das Verhältnis von Verbund- zu Nichtverbundbibliotheken innerhalb der Umfrage - 70% zu 30% - angezweifelt werden darf. Nichtsdestotrotz zeigt vor Allem der für alle UmfrageteilnehmerInnen identische Freitextteil der Umfrage, dass es angesichts der rasanten und tiefgreifenden Veränderungen der letzten Jahre große Unsicherheit und ein gestiegenes Bedürfnis für Unterstützung bei der Arbeit gibt, was im Folgenden genauer ausgeführt wird.

2. Statistischer Teil

2.1. Allgemeine Fragen

Welche Formalerschließungsregelwerke sind an Ihrer Einrichtung in Verwendung?

n=100, Mehrfachnennungen möglich

Welche Ressourcen werden an Ihrer Einrichtung erschlossen?

n=100, Mehrfachnennungen möglich

abgeschnitten: Digitale Ressourcen auf Datenträgern - 63%

abgeschnitten: Digitale Ressourcen im Fernzugriff - 54%

Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?

n=100

Haben Sie grundsätzlich Interesse an Vernetzung oder Kooperation mit der Kommission?

n=100

2.2. Fragen für Verbundteilnehmer

Welche Variante der Verbundteilnahme ist an Ihrer Einrichtung im Einsatz?

n=70

Welches Discovery-System nutzen Sie?

n=70

Wird Ihre Einrichtung auf Alma umsteigen?

n=70

2.3. Fragen für Nichtverbundteilnehmer

Welches integrierte Bibliothekssystem ist an Ihrer Einrichtung im Einsatz?

n=30

Kommt an Ihrer Einrichtung ein Discovery-System zum Einsatz?

n=30

Welches Discovery-System verwenden Sie?

n=3

In welchem Datenformat werden an Ihrer Einrichtung Metadaten erfasst?

n=30

Nutzen Sie (überregionale) Normdaten?

n=30

Welche (überregionalen) Normdaten nutzen Sie?

n=12

Nutzen Sie Fremddaten?

n=30

Welche Fremddaten nutzen Sie?

n=23, Mehrfachnennungen möglich

3. Textteil

3.1. Probleme

Wenig überraschend stellt der Umstieg auf das neue internationale Regelwerk Resource Description & Access (RDA) für die meisten UmfrageteilnehmerInnen derzeit das Hauptproblem in der Formalerschließung dar. Kritisch beurteilt werden neben der Komplexität des Regelwerks und der dafür benötigten Einarbeitungszeit insbesondere die häufigen Änderungen, die vor allem im Zusammenhang mit der Tatsache, dass oft keine Zeit vorhanden ist, um sich regelmäßig über Änderungen zu informieren, in der Praxis zu Schwierigkeiten führen. Eine weitere Herausforderung wurde in der Grätsche zwischen Internationalität einerseits und der Anpassung an die Bedürfnisse der eigenen Institution gesehen; für rein lokale Systeme sei der Umstieg auf RDA kaum zu schaffen. Hervorgehoben wurden auch die von vielen als ungenügend bzw. nicht praktikabel eingestuften Regelungen zu Körperschaften und Normdaten allgemein, zu fortlaufenden Ressourcen sowie zu allen Nichtbuchmaterialien. Auch das RDA-Toolkit selbst wurde kritisiert: es biete nur unzureichende Suchmöglichkeiten und kein zeitgemäßes Design. Auch die Tatsache, dass es überhaupt lizenziert werden muss, wurde - zu Recht - hinterfragt.

Weit abgeschlagen, aber gleich an zweiter Stelle der häufigsten Problem wurde das RAK-RDA-Neben- bzw. -durcheinander gesehen. In der Umbruchszeit, in der sich der Tätigkeitsbereich momentan befindet, würde es nicht reichen, eines von beiden zu beherrschen. In diesem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass momentan zwei sehr gravierende Umstellungen fast zeitgleich stattfinden, von denen aber naturgemäß nicht alle Einrichtungen gleichermaßen betroffen sind: der Regelwerkswechsel von RAK auf RDA und der Systemwechsel von Aleph auf Alma in einigen Verbundbibliotheken. Für diejenigen Einrichtungen, die innerhalb des Verbundes auf Alma umsteigen, potenziert sich damit auch insofern der Schwierigkeitsgrad, als der Systemwechsel noch dazu einen Formatwechsel - von MAB2 bzw. ASEQ auf MARC21 - mit sich bringt.

Ebenfalls erwähnt wurde die Datenqualität an sich, wobei in diesem Zusammenhang nicht klar ist, um welche Daten es genau geht¹. Ein Kritikpunkt, der im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungsprogrammen aufgetaucht ist: die BibliothekarInnenausbildung würde nicht genügend auf die Tätigkeit in Fach- und Spezialbibliotheken vorbereiten².

¹ In den RDA-Katalogisaten im Österreichischen Bibliothekenverbund sind jedenfalls erhebliche Missstände festzustellen.

² Eine allgemeine Ausbildung, wie sie die Universitätslehrgänge bzw. die Lehrlingsausbildung darstellen, kann auf Spezifika keine Rücksicht nehmen - dafür gibt es einschlägige Praktika und Training on the Job bzw. ausgewählte Angebote im Rahmen des Brainpool. Wenn hier erhöhter Bedarf nach bestimmten Vorkenntnissen benötigt wird, muss dieser entweder bei den Lehrgangleitungen

Als "Dauerbrenner" unter den Problemen im Arbeitsbereich dürfen zudem die Explosion der unterschiedlichen Ressourcenformate und deren Eigenheiten sowie die Katalogisierung von Spezialfällen, insbesondere, wenn nur unregelmäßig Katalogisierungsarbeit geleistet werden muss, gelten. Zusammenfassend lässt sich jedenfalls sagen, dass der Regelwerksumstieg derzeit mit Abstand die meisten Schwierigkeiten verursacht und auch weiterhin verursachen wird, da mit der Anpassung von RDA an IFLA LRM gröbere Umstrukturierungen unmittelbar, nämlich Anfang nächsten Jahres, bevorstehen. Vor diesem Hintergrund muss auch angemerkt werden, dass der für einige wissenschaftliche Bibliotheken in diesem und im kommenden Jahr geplante Systemwechsel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erfolgt und die Probleme in der Regelwerksanwendung durch Format- und Interfaceänderungen noch verschärft werden. Mehr Ressourcen für Aus- und Weiterbildung, und zwar sowohl in finanzieller als auch in zeitlicher Hinsicht, sind unbedingt angebracht, wenn die Metadatenqualität in diesem Zusammenhang nicht noch weiter in Mitleidenschaft gezogen werden soll.

3.2. Kommissionsaufgaben

Die Frage zu den Aufgaben der Kommission zielte darauf ab, zu erheben, welche Rolle diese zur Unterstützung der praktischen Arbeit in diesem Bereich in Zukunft spielen soll; nicht zuletzt ging es auch darum, zu klären, ob die Kommission in ihrer derzeitigen Form überhaupt noch Relevanz besitzt. Kurz zusammengefasst: Aufgabengebiete sind in großem Ausmaß vorhanden; die große Frage wird in Folge sein, welche Agenden die Kommission überhaupt realistischweise übernehmen kann, und in welcher Form. Klar ist, dass alle von der KollegInnenschaft identifizierten Aufgabengebiete sowohl für Verbund- als auch und insbesondere für Nichtverbundbibliotheken wahrgenommen werden können sollen. In Folge werden die Aufgaben aufgelistet und mit konkreten Stellungnahmen zur Durchführbarkeit versehen.

Die Kommission informiert über Entwicklungen bzw. reagiert auf diese

Zweifelloso ein wichtiges Anliegen, allerdings handelt es sich nach Ansicht des Kommissionsvorsitzenden hier ganz klar um eine Hol- und keine Bringschuld. Im Zusammenhang mit RDA existiert die deutschsprachige RDA-Info-Liste der Deutschen Nationalbibliothek³ und der Blog zum Lehrbuch Basiswissen RDA⁴ von Heidrun Wiesenmüller, die in Kombination alle auch für Österreich relevanten Regelwerksentwicklungen vollständig abdecken. Verbundteilnehmer haben zusätzlich dazu die Liste ZR-FE-Info⁵ zu subscribieren, auf der im Rahmen des unregelmäßig erscheinenden ZR-FE-Newsletters auf alle die Verbundarbeit betreffenden Entwicklungen hingewiesen wird. Hier Parallelstrukturen aufzubauen schafft Arbeit, ist fehleranfällig und unnötig, da die notwendige Infrastruktur bereits existiert und ohne Zugangsbeschränkungen genutzt werden kann.

Die Kommission bietet Fortbildungen und Schulungen zu Regelwerken und Systemen an

Gerade in diesem Bereich gibt es unglücklicherweise große Missstände in der österreichischen Bibliothekslandschaft. Um hier ein Angebot schaffen zu können, das eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden - immer wieder unzureichenden - darstellt, steht die Kommission vor drei großen Fragen: welches Personal schult - in welchen Räumlichkeiten - auf wessen Kosten? Die Mitglieder der Kommission selbst sind zwar regelmäßig in Schulungsangebote involviert, verfügen aber darüber hinaus über keine freien Kapazitäten und setzen sich fast ausschließlich aus VertreterInnen von wissenschaftlichen Bibliotheken, die wieder-

³ <http://lists.dnb.de/mailman/listinfo/rda-info-liste>

⁴ <https://www.basiswissen-rda.de/blog/>

⁵ <https://lists.obvsg.at/mailman/listinfo/zrfe-info>

rum fast alle am österreichischen Bibliothekenverbund teilnehmen⁶, zusammen. Für öffentliche Bibliotheken und Nichtverbundteilnehmer fehlt also allein schon in der Kommission selbst das notwendige Know-How. Abgesehen davon fehlt es an Räumlichkeiten, die der Kommission zur Verfügung stehen, und an Finanzierung für Vortragende sowie an den geeigneten Vortragenden selbst. Was hier genau an Schulungsmaßnahmen gebraucht wird, ließe sich sicherlich noch erheben, eine entsprechende Umsetzung ist von der Kommission in ihrer jetzigen Zusammensetzung aber schlicht nicht leistbar. Dennoch wäre es wichtig, wenn Sie hier Lücken sehen, uns diese zu kommunizieren, damit wir sie entsprechend kommunizieren können. Bei entsprechend großer Nachfrage zu bestimmten Themen gäbe es in diesem Zusammenhang beispielsweise die Möglichkeit, Angebote über die Brainpool-Infrastruktur der Österreichischen Nationalbibliothek zur Verfügung zu stellen.

Die Kommission treibt Vereinheitlichung bzw. Standardisierung voran

Bei dieser Aufgabe handelt es sich gewissermaßen um einen "Selbstläufer"; Kommissionsmitglieder, der Vorsitzende mit eingeschlossen, sitzen als (Österreich)-VertreterInnen in entsprechenden Gremien, darunter die Zentralredaktion für Formalerschließung des österreichischen Bibliothekenverbundes, die European RDA Interest Group sowie die Expertengruppe Erschließung des Standardisierungsausschusses. Dort getroffene Beschlüsse werden entsprechend kommuniziert, die Information darüber haben sich allerdings alle Betroffenen selbst auf den relevanten Kanälen zu besorgen (s. Anfang der Liste). Was hier leider völlig fehlt, sind VertreterInnen aus öffentlichen Bibliotheken und deren Gremien - hier liegen der Kommission leider keinerlei Informationen vor. Information dazu nehmen wir jederzeit gerne entgegen! Eine Erkundigung darüber, VertreterInnen aus (öffentlichen) Nichtverbundbibliotheken zu diesem Zweck in die Zentralredaktion des Österreichischen Bibliothekenverbundes aufzunehmen, wurde bereits eingeleitet.

Die Kommission stellt eine Beispielsammlung bzw. ein Online-Nachschlagewerk zur Verfügung und/oder ergänzt die Unterlagen der deutschen Nationalbibliothek

Die erste Anlaufstelle für (RDA-)Beispiele sowie Unterlagen ist das Wiki der Deutschen Nationalbibliothek⁷, in dem sich zahlreiche Unterlagen und Beispiele finden, die unter österreichischer Beteiligung entstanden sind. Eigene Strukturen aufzubauen ist aufwändig und nicht zielführend; die gemeinsam erarbeiteten Unterlagen werden zentral gewartet und aktualisiert. Eine entsprechende Stelle mit Bearbeitungsrechten gibt es für Österreich be-

⁶ Lediglich 4 von 38 Kommissionsmitgliedern sind an einer Nichtverbundbibliothek beschäftigt, also knapp 11% - und das gegenüber den sicherlich in der Realität noch wesentlich höheren 30% Nichtverbund- gegenüber 70% Verbundbibliotheken aus der Umfrage.

⁷ <https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/Schulungsunterlagen+der+AG+RDA>

reits, es handelt sich dabei um die Arbeitsgruppe Beispielsammlung der Zentralredaktion für Formalerschließung des Österreichischen Bibliothekenverbundes. Sollte Bedarf an Beispielen für bestimmte Sonderfälle bestehen, kann die Kommission hier den Kontakt herstellen, dieser ist allerdings an die Bereitschaft gebunden, entsprechende Beispiele auch selbst zu liefern und (gemeinsam) auszuarbeiten, da bereits die Anpassung an formale Kriterien und die Wartung der Beispiele im DNB-Wiki mit erheblichem Aufwand verbunden sind. Ein Online-Nachschlagewerk ist derzeit in der Arbeitsgruppe Verbundrichtlinien und Katalogisierungshandbuch in Arbeit. Wie ein entsprechendes Angebot für Bibliotheken, die nicht RDA einsetzen, aussehen könnte, ist unklar - auch hier fehlt der Kommission schlicht die relevante Information. Schreiben Sie uns, wenn Sie hier Ideen oder vielleicht sogar schon Materialien (insbesondere zu speziellen Formaten bzw. Bibliothekssystemen) haben, die Sie einbringen bzw. zur Verfügung stellen könnten!

Die Kommission sorgt für Vernetzung bzw. Austausch, etwa in Form eines Diskussionsforums

Für Verbundbibliotheken existiert bereits ein entsprechendes Angebot, und zwar das Diskussionsforum im RDA-Schulungsmoodle. Dass diese Variante nur sehr niedrigen Ansprüchen an Forennavigation, Bedienbarkeit und v.A. Offenheit für alle genügt, ist leider offensichtlich. Bei diesem Vorschlag handelt es sich dementsprechend um ein lange gehegtes Desiderat des Kommissionsvorsitzenden. Die Kommission wird prüfen, ob bzw. wie sich ein Online-Diskussionsforum für alle Betroffenen realisieren lässt, da hierfür technische Infrastruktur, regelmäßige Wartung und Moderation erforderlich sind. Sollten Sie an Ihrer Einrichtung über Möglichkeiten verfügen, die Sie langfristig für ein solches Projekt zur Verfügung stellen könnten, lassen Sie es uns bitte wissen! Eine Umsetzungsmöglichkeit ist derzeit in Abstimmung befindlich, Details folgen, sobald sich ein Ergebnis abzeichnet. Gleichzeitig muss klar sein: sollte sich etwas Angemessenes realisieren lassen, muss es von der Community auch entsprechend genutzt werden. Andernfalls ist es unwahrscheinlich, dass Geldgeber langfristig bereit sind, eine solche Kommunikationsplattform zu betreiben und zu unterstützen.

Die Kommission klärt Problemfälle und ist auch sonst ein Ansprechpartner für Fragen aller Art

Diesen Service würden wir gerne anbieten, allerdings muss die Antwort auch hier ähnlich zu den vorangegangenen ausfallen. Im Bereich wissenschaftliche (Verbund-)Bibliotheken existiert bereits die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit der Zentralredaktion für Forma-

lerschließung mittels Supportadresse⁸. Für öffentliche bzw. wissenschaftliche Nichtverbundbibliotheken fehlt der Kommission selbst das notwendige Know-How, um Anfragen beantworten zu können. Falls Sie profunde Expertise für Regelwerke abseits von RDA bzw. Systeme abseits von Aleph/Alma aufweisen und sich vorstellen können, ggf. KollegInnen, die Fragen haben, helfen zu können, lassen Sie es uns bitte wissen! Deziert gefordert wurde auch eine Anlaufstelle für rechtliche Fragen; auch hier ist die nötige Expertise in der Kommission selbst nicht, aber bei Ihnen vielleicht vorhanden. Zu überlegen wäre auch, hier eine kooperativ betriebenen Servicestelle für Fragen zu Recht in Bibliotheken, die von allen genutzt werden kann, einzurichten.

Die Kommission betreibt Regelwerksarbeit bzw. -weiterentwicklung

Was RDA betrifft, werden diese Agenden von der ZR-FE mitbetreut; mit Christoph Steiger von der MDW haben wir außerdem einen Kollegen, der Österreich in der European RDA Interest Group vertritt. Die Partizipation von KollegInnen, die als VertreterInnen der öffentlichen Bibliotheken RDA anwenden, begrüßt der Kommissionsvorsitzende ausdrücklich, wengleich geprüft werden muss, inwieweit eine Integration in bestehende Strukturen hier möglich ist (eine entsprechende Anfrage wurde bereits gestellt, s. oben). Sollten Sie an dieser Funktion Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung!

Da in diesem Zusammenhang auch Regelwerksarbeit im Zusammenhang mit RNA gefordert wurde: Hierzu existiert eine eigenständige VÖB-Kommission⁹, an die Sie sich bitte bei Bedarf wenden.

Die Kommission erarbeitet ein einfaches Regelwerk, das von großen und kleinen Bibliotheken gleichermaßen angewandt werden kann

Abgesehen davon, dass wir uns mit einem solchen Projekt international ins Abseits manörieren würden, übersteigen Umfang und Implikationen einer solchen Förderung massiv die Kapazitäten der Kommission. An und für sich hatte bereits RDA den Anspruch, möglichst einfache und flexible Regelungen anzubieten, was wohl - nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen D-A-CH - als gescheitert gelten dürfte und durch bevorstehende tiefgreifende Änderungen im Regelwerk noch verschärft werden wird.

⁸ zentralredaktion@obvsg.at

⁹ <http://www.univie.ac.at/voeb/kommissionen/nachlassbearbeitung/>

Die Kommission beruft Arbeitsgruppen ein

Die Einberufung von Arbeitsgruppen ist, sofern konkreter Bedarf besteht, ohne weiteres machbar. Wenn Sie hier Vorschläge bzw. Lücken sehen, lassen Sie es uns bitte wissen! Wichtig ist, keine Parallelstrukturen zu bereits existierenden Konstruktionen aufzubauen, bzw. wenn solche nicht funktionieren, Umbesetzungen oder Aufwertungen dieser vorzunehmen.

Die Kommission führt Veranstaltungen durch

Punktuell sind Veranstaltungen von Seiten der Kommission sicherlich leistbar, etwa im Rahmen des diesjährigen Bibliothekartags. Abgesehen davon wirft dieses - verständliche - Desiderat wiederum Fragen auf, die kaum zu klären sind: Wo sollen Veranstaltungen zu welchen Themen stattfinden? Auch in diesem Zusammenhang stehen wir vor der Schwierigkeit, möglichst keine Parallelstrukturen zu bestehenden Veranstaltungsschienen aufbauen zu wollen. Wenn Sie Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, selbst Vorträge anbieten können oder sich auch nur schlicht Vorträge zu bestimmten Themen wünschen, lassen Sie es uns bitte wissen!

Die Kommission unterstützt Nichtverbundbibliotheken, die nicht mit RDA arbeiten

Auch hier muss die Stellungnahme unglücklicherweise lauten: Diese Unterstützung kann die Kommission nicht leisten, weil den Mitgliedern die dazu nötige Expertise fehlt. Sollten Sie über diese verfügen und sich hier als AnsprechpartnerIn zur Verfügung stellen können, würden wir im Bedarfsfall natürlich gerne den Kontakt herstellen!

Die Kommission betreibt Lobbyingarbeit

Dieser Aufgabe kommen wir gerne nach - die Ergebnisse der Umfrage zeigen ja bereits eklatante Missstände auf, die angegangen werden sollen. Auch hier sind wir allerdings von Ihrer Zuarbeit abhängig: schreiben Sie uns, mit welchen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten Sie konfrontiert sind, und wir können versuchen, gemeinsam die Arbeitsbedingungen verträglicher zu gestalten. Zumindest sollte es möglich sein, bei EntscheidungsträgerInnen Bewusstsein für die derzeit vorherrschenden widrigen Umstände in unserem Arbeitsbereich zu schaffen. Wenn es um Spezialbereiche wie etwa vernachlässigte Normdatenarbeit geht, ist vermutlich gezielte Informationsarbeit gefragt. Wir sind für jegliche Hinweise dankbar!

Die Kommission unterstützt beim Umstieg auf ALMA/MARC21

Ein Großteil der Kommissionsmitglieder ist ohnehin maßgeblich am Projekt involviert - in diesem Zusammenhang zusätzliche Angebote zu schaffen, erscheint leider hochgradig unrealistisch. Worin sollte diese Unterstützungsarbeit bestehen? Dazu kommt, dass das konkrete Umstiegsprojekt wiederum nur wissenschaftliche Bibliotheken betrifft, die erstens Teil des österreichischen Bibliothekenverbundes sind und die sich zweitens bereits für einen Umstieg entschieden haben.

3.3. Mögliche Angebote der Kommission

Im Zusammenhang mit den oben erläuterten Aufgaben der Kommission wurden von den UmfrageteilnehmerInnen mögliche Angebote von Kommissionseite identifiziert, die im Folgenden kurz hinsichtlich Plausibilität kommentiert werden.

Servicestelle mit Fragenbeantwortung

Wird geprüft (in Form des Diskussionsforums), benötigt aber mangels universaler Regelwerks- und Systemkenntnisse innerhalb der Kommission unbedingt Partizipation aus der Community.

Vereinfachung des Regelwerks/neues, einfacheres auf RDA basierendes Regelwerk

Eine solche Anforderung ist angesichts der Komplexität eines solchen Projekts unmöglich umzusetzen; selbst wenn ein solches realisierbar wäre, wären AnwenderInnen international isoliert und könnten keinen vernünftigen Daten- und Unterlagenaustausch betreiben. Von notwendigen Schulungen und entsprechenden Unterlagen, der Argumentation gegenüber Geldgebern, der Bereitschaft von AnwenderInnen, ein solches zu lernen, ganz zu schweigen.

(Umstiegs-/Nach-)Schulungen/Weiterbildung/Workshops (v.A. für Nichtverbundteilnehmer) anbieten bzw. Personen dafür vermitteln

Die Kommission kann hier als Schnittstelle fungieren, muss dazu allerdings auch über entsprechende Angebote von Nichtverbundteilnehmern informiert werden und Bedarf gemeldet bekommen. Solche Weiterbildungsmaßnahmen selbst zu organisieren, übersteigt den zeitlichen und personellen Rahmen sowie die Expertise der Kommissionsmitglieder, kann aber, sofern sich genügend potenzielle TeilnehmerInnen zu bestimmten Themen finden, möglicherweise durch Kooperation mit dem ÖNB-Brainpool realisiert werden.

Bsp.-Sammlung, DNB-Bsp. erweitern

Wird bereits von einer AG der ZR-FE betrieben (s. oben). Wenn hier Lücken gesehen werden, stellen wir gerne den Kontakt her. Beispielerarbeitung auf Bestellung ist nicht leistbar; Bereitschaft zur Partizipation ist von Seiten der Community unabdingbar.

Vernetzung

Gerade in diesem Punkt sind wir auf Feedback angewiesen. Der Aufbau eines Diskussionsforums könnte ein erster wichtiger Schritt dazu sein, Kontaktaufnahme ist notwendig.

Kommunikation von Verbesserungen durch das Regelwerk/Änderungen im Regelwerk

Wie oben bereits dargelegt handelt es sich hier um eine Hol- und keine Bringschuld. Es gibt bereits zahlreiche Kanäle, auf denen die relevante Information (und zwar nur diese) verbreitet wird, und die Kommission hält es für nicht sinnvoll, fehleranfällige Parallelstrukturen aufzubauen.

Kontrollblick bei Aufnahmen

Im Rahmen des Forums oder einer Serviceadresse grundsätzlich realisierbar, aber auch hier sind wir auf die Bereitschaft von KollegInnen v.A. aus dem öffentlichen Sektor angewiesen, wenn es um Systeme und Formate geht, die innerhalb der Kommission derzeit noch nicht repräsentiert sind.

Über Tätigkeiten informieren/Newsletter

Anlassbezogen wird es Aussendungen geben, in der jetzigen Konsolidierungsphase gibt es aber zu wenig regelmäßige Aktivitäten, um darüber berichten zu können. Sollte sich dies ändern - durch mehr Partizipation -, wird ein entsprechendes Informationsangebot geschaffen.

Veranstaltungen

Punktuell möglich. Veranstaltungsreihen und ähnliche Formate sind derzeit aufgrund von Ressourcenmangel nicht vorstellbar.

Mehr Templates

Eine AG der ZR-FE ist bereits mit dieser Aufgabe befasst. Wenn hier Lücken gesehen werden, stellen wir gerne den Kontakt her. Auch hier ist Bereitschaft zur Mitarbeit Voraussetzung.

Unterlagen/Richtlinien erstellen

Für den Bereich wissenschaftliche Bibliotheken innerhalb des OBV ist hierfür die ZR-FE zuständig. Bei Lücken oder besonderen Bedürfnissen bitten wir um Mitteilung und Bereitschaft, an der Erstellung der Unterlagen mitzuwirken. Im Bereich nichtwissenschaftliche Bibliotheken ist derzeit von Seiten der Kommission kein Know-How vorhanden, d.h. wir können hier zwar Misstände aufzeigen, aber nicht an deren Behebung mitwirken. Wenn Sie sich vorstellen, KollegInnen an Ihrer Expertise zu bestimmen Systemen/Formaten/Problemen teilhaben zu lassen, melden Sie sich bitte!

3.4. Kommunikationsmittel

eMail(newsletter)

Wird bereits genutzt; Bedarf für einen Newsletter wird mangels Regelmäßigkeit derzeit nicht gesehen.

Wiki

Im Zusammenhang mit dem Diskussionsforum zu prüfen.

Website/Blog

Die Kommission verfügt bereits über eine Website, die in diesem Jahr eingehend überarbeitet werden soll. Die Einrichtung eines Blogs ist nur dann sinnvoll, wenn regelmäßig Beiträge geliefert werden können, was aus der jetzigen Perspektive unwahrscheinlich ist.

Persönliches Treffen

Im Rahmen von Veranstaltungen (dieses Jahr etwa am Bibliothekartag) und Sitzungen möglich. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte, bzw. besuchen Sie unser Panel in Linz!

Veranstaltungen/Vorträge

Der Austausch mit Kommissionsmitgliedern ist auf Veranstaltungen möglich; dass die Kommission selbst hier in Zukunft verstärkt tätig wird, ist derzeit unwahrscheinlich.

Forum

Wird geprüft; ist sehr sinnvoll und offensichtlich auch notwendig.

Eigene AG für Nichtverbundbibliotheken

Es wäre zu überlegen, die Kommission überhaupt umzuwidmen, da für wissenschaftliche Verbundbibliotheken ohnehin Gremien existieren.

4. Fazit

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen deutlich, dass es zunehmend schwieriger wird, den sich derzeit ständig ändernden Anforderungen des Arbeitsbereichs gerecht zu werden. Es wäre ein Trugschluss, das auf Vorurteile wie traditionelle Strukturen, generell bedächtiges Arbeitstempo oder mangelnde Weiterbildungsbereitschaft von im Bereich Formalerschließung tätigen MitarbeiterInnen zurückzuführen. Tatsächlich stellt es eine große Herausforderung dar, die laufenden Neuerungen durch die zwar unregelmäßigen, aber häufigen und oft tiefgreifenden Entwicklungen im Bereich des Regelwerks einerseits und im Bereich der integrierten Bibliothekssysteme und der dahinterliegenden Formate andererseits entsprechend umzusetzen.

Zwar ist mit Anfang 2016 der verbund- und in Zwischenzeit bis zu einem gewissen Grad österreichweite Umstieg auf RDA erfolgt, allerdings zeigt sich zumindest bei der Analyse der Verbunddaten, dass vielerorts noch alte Denkmuster nachwirken und die Beherrschung des Regelwerks ein noch anzustrebendes Ziel ist. Dazu kommt, dass sich auch das Regelwerk selbst noch nicht stabilisiert hat, sowie dass die verzögerte Reaktion auf Regelwerksänderungen im deutschen Sprachraum im Zusammenhang mit Anwendungsrichtlinien und Erläuterungen in letzter Konsequenz oft zu erheblichen Informationsdefiziten bzw. Informationsverlust führt, da diese zumeist nur von einem kleinen Kreis wahrgenommen und kaum umfassend an alle Betroffenen kommuniziert werden können. Dabei steht mit dem sogenannten "RDA Toolkit Restructure and Redesign Project" (auch: 3R-Project) eine komplette Neugestaltung des RDA-Toolkits unter Einbeziehung des IFLA LRM-Modells mit Anfang 2018 vor der Tür - eine in ihrer Tragweite unabsehbare Entwicklung, die weitere Auswirkungen auf die Metadatenqualität haben wird.

Vor diesem Hintergrund ist der teilweise Umstieg von Aleph auf Alma und damit der Umstieg von MAB2 bzw. ASEQ auf MARC21 durchaus als problematisch zu bewerten; hierdurch wird die Unsicherheit im Arbeitsbereich kurz- und mittelfristig weiter zunehmen. Dazu kommt, dass dadurch die Arbeitskraft der auch schon am RDA-Umstieg und den damit verbundenen Schulungsmaßnahmen beteiligten KollegInnen weitgehend gebunden ist, was wiederum dazu führt, dass eine Unterstützung von Einrichtungen, die nicht am Österreichischen Bibliothekenverbund teilnehmen, aber ebenfalls auf RDA wechseln wollen, bis auf weiteres nicht möglich ist.

Die genannten drei Faktoren - Regelwerk, integriertes Bibliothekssystem sowie Datenformat - sind also alle gleichzeitig in Bewegung, was auf Datenqualität und Bearbeitungsge-

schwindigkeit bereits jetzt erhebliche Auswirkungen hat, die sich in den nächsten Jahren noch deutlicher zeigen werden. Vor diesem Hintergrund muss die Schlussfolgerung der Auswertung aktueller Problemfelder sein, ab sofort genügend Zeit- und Personalressourcen für umfassende und wiederholte Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, bis sich die derzeitige Lage wieder stabilisiert hat. Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre sollte keine zusätzliche Belastung für den Arbeitsbereich erfolgen.

Ganz abgesehen davon zeigt sich ein starker Bedarf nach zunehmender Vernetzung und Integration der Bereiche öffentliches und wissenschaftliches Bibliothekswesen, für die zwingend die Etablierung von Partizipations- und Kommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligten notwendig sind. Die VÖB-Kommission für Nominalkatalogisierung wird versuchen, hier Impulse zu geben, als Mittlerin zu fungieren, sowie nach Möglichkeit am Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur mitzuwirken.

Gute Qualität bibliographischer Daten ist kein Selbstzweck, sondern vielmehr das Fundament einer jeden Informationsgesellschaft. Umso wichtiger ist es daher, die an Österreichs Bibliotheken für die Allgemeinheit erworbenen Ressourcen durch hochwertige Metadaten entsprechend einfach recherchier- und nutzbar zu machen. Gelingt das nicht, besteht die Gefahr, dass zukünftige Generationen im europäischen sowie internationalen Vergleich im Hinblick auf Bildung und Wissenschaft unmittelbar beeinträchtigt sind. Die Kommission plädiert deshalb mit Nachdruck dafür, einerseits die wichtige und anspruchsvolle Grundlagenarbeit, die FormalerschließerInnen täglich leisten, entsprechend zu würdigen, und andererseits Arbeitsbedingungen zu schaffen, innerhalb derer die geforderte Qualität auch gewährleistet werden kann.

5. Anhang

5.1. Fragebogen

Nominalkatalogisierung in österreichischen Bibliotheken 2016

Diese Umfrage enthält 19 Fragen.

Allgemeine Fragen

[] Welche Formalerschließungsregelwerke sind an Ihrer Einrichtung in Verwendung? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- PI
- RAK-WB
- RAK-ÖB
- RDA
- RNA
- Sonstiges:

[] Welche Ressourcen werden an Ihrer Einrichtung erschlossen? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Druckschriften
- Autographen, Manuskripte, Nachlässe
- Audiovisuelle Ressourcen
- Mikroformen
- Digitale Ressourcen auf Datenträgern
- Digitale Ressourcen im Fernzugriff
- Skulpturen, Plastiken, Gegenstände
- Plakate, Gemälde, Fotografien
- Alte Drucke
- Handschriften
- Karten
- Musikhandschriften, Musikdrucke, Musiktonträger
- Sonstiges:

[] Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes? *

*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Fragen für Verbundbibliotheken

[]Welche Variante der Verbundteilnahme ist an Ihrer Einrichtung im Einsatz? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Aleph 500
- Aleph-Sharing
- Alephino

[]Welches Discovery-System nutzen Sie? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Primo
- VuFind
- Keines
- Sonstiges

[]Wird Ihre Einrichtung auf Alma umsteigen? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ungeklärt

Fragen für Nichtverbundbibliotheken

[] Welches integrierte Bibliothekssystem ist an Ihrer Einrichtung im Einsatz? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- SISIS-SunRise
- BibliothecaPlus
- BIS-C 2000
- Aleph 500
- Koha
- Sonstiges

[] Kommt an Ihrer Einrichtung ein Discovery-System zum Einsatz? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

[] Welches Discovery-System verwenden Sie? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?) *und* Antwort war 'Ja' bei Frage '8 [DiscoveryNVB]' (Kommt an Ihrer Einrichtung ein Discovery-System zum Einsatz?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Primo
- VuFind
- Summon
- AquaBrowser

[] In welchem Datenformat werden Ihrer Einrichtung Metadaten erfasst? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- MAB2 oder Derivate
- MARC21 oder Derivate
- BIS-C Internformat
- Sonstiges:

[] Nutzen Sie (überregionale) Normdaten? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

[] Welche (überregionalen) Normdaten nutzen Sie? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?) *und* Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [Normdaten]' (Nutzen Sie (überregionale) Normdaten?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- GND
- LC authorities
- Sonstiges:

[] Nutzen Sie Fremddaten? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

[] Welche Fremddaten nutzen Sie? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '3 [Verbund]' (Ist Ihre Einrichtung Mitglied des Österreichischen Bibliothekenverbundes?) *und* Antwort war 'Ja' bei Frage '13 [Fremddaten]' (Nutzen Sie Fremddaten?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Datensätze aus dem Österreichischen Bibliothekenverbund
- Datensätze der Deutschen Nationalbibliothek
- Datensätze aus anderen deutschen Verbänden
- Verlagsdaten
- Sonstiges:

Fragen zur Rolle der Kommission für Nominalkatalogisierung

[]Welche Aspekte der Nominalkatalogisierung schätzen Sie momentan für die praktische Arbeit am schwierigsten ein?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Wonach bestehen Ihrer Ansicht nach die Aufgaben der Kommission für Nominalkatalogisierung?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Welche Aktivitäten könnte die Kommission setzen, um Sie in Ihrer Tätigkeit zu unterstützen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]Haben Sie grundsätzlich Interesse an Vernetzung oder Kooperation mit der Kommission? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

[]In welcher Form sollte diese Vernetzung bzw. Kooperation stattfinden?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '18 [Kooperation]' (Haben Sie grundsätzlich Interesse an Vernetzung oder Kooperation mit der Kommission?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

5.2. Umfrageergebnisse

Da die Aufbereitung der Umfrageergebnisse in Tabellenform einen erheblichen Mehraufwand darstellt, wurde im Zuge einer rascheren Veröffentlichung des Berichts auf diesen Schritt verzichtet. Um Ihnen trotzdem Einblick in die tatsächlichen Daten zu ermöglichen, haben wir diese in zwei Formaten online abrufbar zur Verfügung gestellt:

PDF: <https://ucloud.univie.ac.at/index.php/s/JkovaF8poYVqLF>

XLS: <https://ucloud.univie.ac.at/index.php/s/pGX1sm8zj45scmJ>

Sollten Sie Interesse an anderen Formaten zur Nachnutzung haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

5.3. Weiterführende Links und Unterlagen

Mailinglisten:

RDA-Info-Liste: <http://lists.dnb.de/mailman/listinfo/rda-info-liste>

ZR-FE-Info-Liste: <https://lists.obvsg.at/mailman/listinfo/zrfe-info>

Ressourcen im Zusammenhang mit RDA:

Blog Basiswissen RDA: <https://www.basiswissen-rda.de/blog/>

DNB-Wiki: <https://wiki.dnb.de/x/thfSBg>

Moodle-Forum der OBVSG (Login mit Verbund-Paraphe erforderlich):

<https://moodle.obvsg.at/mod/forum/view.php?id=208>

VÖB-Kommission für Nominalkatalogisierung:

Kontakt: Bernhard Schubert (bernhard.schubert@univie.ac.at)

Website: <http://www.univie.ac.at/voeb/kommissionen/nominalkatalogisierung/>